

Les dépenses de R&D des entreprises en 2023 (données provisoires)

En 2023, les dépenses intérieures de R&D des entreprises (DIRDE) implantées en France diminuent de 0,9 % en volume. Ces entreprises emploient 311 100 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans leurs activités de R&D, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2022. Les trois premières régions en matière de dépenses intérieures de R&D, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, réalisent 68 % de la DIRDE totale et emploient 65 % des effectifs de R&D.

En 2023, les dépenses intérieures de R&D des entreprises diminuent de 0,9 % en volume

En 2023, selon les données provisoires, les dépenses intérieures de recherche et développement expérimental des entreprises implantées en France (DIRDE) s'établissent à 40,7 milliards d'euros (Md€). L'augmentation en valeur de la DIRDE (+1,7 Md€), soutenue par la hausse des rémunérations et des dépenses en capital, ne compense toutefois pas celle des prix. Corrigée de l'évolution des prix, la DIRDE diminue de 0,9 % en 2023, après +3,5 % en 2022 et +3,8 % en 2021. Dans un contexte où le produit intérieur brut (PIB) augmente légèrement (+0,9 % en 2023), l'effort de recherche des entreprises, qui rapporte la DIRDE au PIB, diminue légèrement à 1,44 %.

En 2023, les dépenses intérieures de R&D diminuent dans l'industrie manufacturière

En 2023, la DIRDE dans les industries manufacturières diminue en volume de 2,7 % après une augmentation de 4,8 % en 2022. Les trois premières branches industrielles de recherche (l'industrie automobile, la construction aéronautique et spatiale et l'industrie pharmaceutique)

GRAPHIQUE 1 – Effort de recherche des entreprises entre 2013 et 2023 (p) (en % du PIB)

p : données provisoires.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

réalisent 27 % de l'ensemble de la DIRDE.

Les dépenses intérieures de R&D engagées par l'industrie automobile diminuent de 3,0 % en volume en 2023 (4,3 Md€), après une augmentation en 2022 (+3,5 %).

TABLEAU 1 - Dépenses intérieures de R&D, effectif total de R&D et de chercheurs des entreprises par branche de recherche en 2023 (p)

Principales branches de recherche	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D (chercheurs et personnels de soutien)		dont Effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2023/2022 en volume	En milliers d'ETP	Évolution 2023/2022	En milliers d'ETP	Évolution 2023/2022
Industries manufacturières	26,7	-2,7%	178,7	0,4%	121,7	1,1%
Industrie automobile	4,3	-3,0%	22,5	-10,8%	15,6	-11,5%
Construction aéronautique et spatiale	4,0	-0,6%	25,2	7,5%	20,8	12,5%
Industrie pharmaceutique	2,8	-13,3%	15,2	-2,4%	8,8	1,0%
Industrie chimique	2,1	-1,8%	14,8	-1,0%	7,2	3,3%
Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie	1,7	0,8%	14,4	5,1%	12,2	4,9%
Composants, cartes électroniques, ordinateurs, équipements périphériques	2,3	8,5%	13,2	8,6%	10,9	8,6%
Fab. de machines et équipements non compris ailleurs	1,5	1,7%	15,1	4,0%	8,8	-1,7%
Fab. d'équipements électriques	1,7	-5,7%	10,0	-3,8%	6,9	-2,5%
Fab. d'équipements de communication	1,2	-2,3%	7,8	-8,5%	7,0	-10,5%
Autres branches industries manufacturières	5,1	-4,0%	40,7	2,6%	23,4	1,8%
Primaire, énergie, construction	1,8	-2,2%	12,4	3,2%	7,2	3,9%
Services	12,2	3,5%	120,0	6,0%	92,3	9,2%
Activités informatiques et services d'information	3,6	8,6%	40,1	6,0%	32,2	10,5%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	4,7	1,0%	46,7	7,8%	34,5	10,3%
Édition, audiovisuel et diffusion	2,5	7,0%	22,5	5,3%	17,6	8,4%
Télécommunications	0,6	-7,2%	4,3	-1,4%	3,7	-0,2%
Autres branches de services	0,8	-5,0%	6,4	1,3%	4,3	4,0%
Total	40,7	-0,9%	311,1	2,6%	221,1	4,4%

p : données provisoires ; ETP : équivalent temps plein.

Note : en raison des arrondis, le total peut différer de la somme des éléments qui le composent.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

Dans la construction aéronautique et spatiale, la DIRDE diminue légèrement en 2023 (- 0,6 % en volume), après une forte hausse en 2022 (+ 6,9 %), pour s'établir à 4,0 Md€. En 2023, les dépenses intérieures de R&D dans l'industrie pharmaceutique diminuent fortement (- 13,3 % en volume) après deux années de progression (+ 7,6 % en 2022 et + 1,9 % en 2021) et s'établissent à 2,8 Md€.

En 2023, les dépenses intérieures de R&D dans les services sont en hausse

Dans les branches de services, les dépenses intérieures de R&D augmentent : + 3,5 % en volume en 2023 (après + 0,2 % en 2022) et atteignent 12,2 Md€. En particulier, la DIRDE dans les activités informatiques et services d'information et celle dans l'édition, audiovisuel et diffusion augmentent fortement (+ 8,6 % et + 7,0 %). En revanche, celle des télécommunications et des autres branches de services poursuivent leur recul (respectivement - 7,2 % et - 5,0 %).

En 2023, les effectifs de R&D progressent à nouveau dans les entreprises

En 2023, les entreprises implantées en France emploient 311 100 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans des activités de R&D. Les effectifs de R&D progressent de 2,6 %, après une stabilité en 2022 (+ 0,3 %).

Cette hausse est portée par le dynamisme des effectifs de chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants) : en 2023, ils augmentent de 4,4 %, après une hausse de 2,8 % en 2022.

GRAPHIQUE 2 – Effectif de R&D et proportion de chercheurs en 2023 (p)

p : données provisoires ; ETP : équivalent temps plein.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

En 2023, les chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants) représentent 71 % des personnels de R&D, soit 221 100 ETP.

Les trois premières régions en matière de dépenses intérieures de R&D réalisent 68 % de la DIRDE totale et emploient 65 % des effectifs de R&D

En 2023, les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie restent les trois premières régions en matière de dépenses intérieures de R&D : elles réalisent 68 % de la DIRDE totale, emploient 65 % des effectifs de R&D et 69 % des chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants). En Île-de-France, les entreprises réalisent 16,8 Md€ de dépenses intérieures de R&D en 2023, soit 41 % de la DIRDE totale et emploient 38 % des effectifs de R&D totaux, soit 119 500 ETP. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région en matière de dépenses intérieures (7,0 Md€) et d'effectifs de R&D (51 000 ETP). Enfin, les entreprises localisées en Occitanie engagent 4,1 Md€ de DIRDE et emploient 32 900 ETP de R&D.

La part des chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris doctorants) dans l'ensemble des effectifs de R&D est particulièrement élevée en Île-de-France (78 %) et en Occitanie (78 %).

CARTE 1 – Dépenses intérieures de R&D des entreprises par région en 2023 (p) en Md€ - France métropolitaine

p : données provisoires.

Champ : ensemble des entreprises localisées en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D auprès des entreprises.

Guillaume CHANTELOUP
MESR-SIES

Définitions et éléments méthodologiques :

Les résultats présentés dans cette note sont issus de l'enquête réalisée chaque année auprès des entreprises par le service statistique (SIES) du MESR. Les données 2023 sont provisoires et celles de 2022 définitives.

La R&D désigne la recherche et le développement expérimental.

Les dépenses intérieures de recherche et développement expérimental des entreprises (DIRDE) correspondent à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par les entreprises.

Les chercheurs désignent les chercheurs et ingénieurs de R&D (y compris les doctorants).

L'effort de recherche des entreprises désigne le ratio de la DIRDE sur le PIB.

L'évolution des dépenses intérieures de R&D est mesurée en volume, c'est-à-dire hors effet prix. Les variations de prix des dépenses intérieures de R&D sont estimées à partir du déflateur du PIB, qui s'obtient par le rapport du PIB en valeur et du PIB en volume.

Pour en savoir plus : [Site du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche](https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/depenses-de-recherche-et-developpement-experimental-en-france-resultats-detailles-pour-2022-et-98159)

Note d'information du SIES n° 07, décembre 2024 : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/depenses-de-recherche-et-developpement-experimental-en-france-resultats-detailles-pour-2022-et-98159>